

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА: к 90-летию Института экономики РАН

© 2020

М.И. Воейков¹ УЧЕННЫЕ-ПОЛИТЭКОНОМЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И НРАВЫ ОБЩЕСТВА: Я. КРОНРОД, Л. АБАЛКИН (к 90-летию Института экономики РАН)*

Ключевые слова: экономическая наука, политическая экономия, марксизм, государственная власть, нравы общества, Абалкин, Кронрод.

Введение

В первой части нашей статьи были описаны судьбы трех сотрудников Института экономики РАН (тогда еще АН СССР): М. Кубанина, Д. Розенберга и И. Блюмина, которые честно служили науке, были очень популярны в советское время, но постоянно подвергались критике и шельмованию. Таковы были тогда нравы общества и государственной власти.

В настоящей, второй части статьи будут рассмотрены судьбы таких политэкономов как Я.А. Кронрод и Л.И. Абалкин. Конечно, в послесталинское время политический режим несколько ослабел, Кронрода уже не шельмовали, но продолжали критиковать преимущественно с политических позиций. Абалкина уже не критиковали, даже на 1,5 года включили в правительство страны,

но затем государственная власть от него отвернулась и ввергла страну в экономический хаос. Что советские власти, что постсоветские опасались умных политэкономов, а ныне политическую экономию государство отменило.

Итак, рассмотрим судьбу двух политэкономов.

Яков Абрамович Кронрод

Яков Абрамович Кронрод (1912–1984) — известный советский политэконом, участник и инициатор многих политэкономических дискуссий советского периода, почти вся его научная деятельность связана с Институтом экономики АН СССР. В Институте он сформировался как научный работник, сформировал авторитетную научную школу в области политической экономии, а в конце жизни подвергся административному на-

¹ **Воейков Михаил Илларионович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором политической экономии Института экономики РАН, Москва, Россия (mvok1943@mail.ru).

* **Цитирование:** Воейков М.И. (2020). Ученые-политэкономы, государственная власть и нравы общества: Я. Кронрод, Л. Абалкин (к 90-летию Института экономики РАН) // Вопросы политической экономии. № 3 (23). С. 67–81

DOI: 10.5281/zenodo.4067054 (<https://zenodo.org/record/4067054>)

казанию — из заведующего сектором политической экономии был перемещен на должность «временно исполняющего обязанности старшего научного сотрудника». Кронрода всегда критиковали, но административно наказали только в конце жизни. Тем не менее, Кронрод продолжал интенсивно научно работать, ибо настоящего ученого лишить научной работы практически нельзя.

Основная позиция Кронрода состояла в том, что он товарно-денежные отношения советского общества воспринимал всерьез и считал, что они объективно необходимы и неизбежны. Поэтому в противовес многим советским экономистам, которые ориентировались на существующие марксистско-ленинские догмы и партийные установки, Кронрод во главу угла ставил хозяйственную практику и уже от неё пытался выстраивать теорию. Поэтому он всегда подвергался критике в научном сообществе, ибо был не как все. И именно поэтому Кронрод сделал много новых теоретических постановок. Он исследовал и показал объективную необходимость для того общества, которое тогда называлось социализмом, товарно-денежных отношений, закона стоимости, экономической демократии и многих других категорий, которые являются постулирующими именно для рыночной экономики. Теоретические конструкции Кронрода отвечали объективной необходимости развития хозяйственной практики советского общества, но были довольно далеки от официальных идеологических формул, а иногда и прямо им противоречили.

И уже в конце своей научной деятельности, когда Кронрод был отстранен от научно-организационной работы и, что называется, терять было нечего, он смог и литературно преодолеть многие догмы официальной

идеологии «марксизма-ленинизма». В своей итоговой работе «Очерки социально-экономического развития XX века» Я.А. Кронрод попытался преодолеть известное теоретическое противоречие между официальной советской идеологией и реальной экономической жизнью. Это, прежде всего, было понимание и трактовка марксизма не как идеологической конструкции, а как глубокой научной теории. Кронрод об этом писал: «Я отбрасываю в марксизме все то, что не выдержало испытание историей, пытаюсь выделить то, что вошло в фонд действительного научного знания об обществе (его экономических и социальных процессах)» (Кронрод, 1992. С. 21). И здесь же Кронрод формулирует новое теоретическое положение, что в России после 1917 года сложилось особое «общественное новообразование» — социализм, хотя официально общество называлось социализмом. Существовавшее тогда советское общество по Я.А. Кронроду нельзя было называть социализмом.

Вся жизнь Кронрода как ученого показывает, что мог творческий человек, будучи политэкономом, сделать в научном плане в условиях существовавшего тогда политического режима. Причем, что важно, этот политэконом работал в идеологической парадигме, которая составляла основы официальной идеологии режима. То, что Кронрод к идеологии социализма относился весьма серьезно, есть много свидетельств. Так, в одном из писем от 23 мая 1945 г. он пишет о победе СССР в Великой Отечественной войне, что это была «в самом деле великая, историческая, определяющая историю победа социализма... Это продолжение социалистической судьбы мира» (Судьба ученого..., 1992. С. 80). Парадокс ситуации состоял в том, что советский политический режим по

существо упрощал и вульгаризировал идеологию марксизма. В этих условиях творческая личность ученого-политэконома раздваивалась, перекручивалась, металась. Всего этого не избежал и Кронрод, как и многие другие.

Деятельность и жизнь творческого ученого-социалиста в тех условиях была не только исканием научной истины, а борьбой за нее, и порой достаточно закамуфлированной. Вот один случай, о котором мне рассказал сам Я.А. среди многих бесед. Это было в конце 1940 г., когда Кронрод после некоторого времени работы в Госплане СССР был принят в Институт экономики АН СССР и подготовил диссертацию на звание кандидата экономических наук по проблеме «Социалистическое распределение как проблема баланса народного хозяйства». В диссертации Кронрод писал, что такие известные категории рыночной экономики как деньги, цена, прибыль и т.п. отражают реальные экономические отношения советской экономики, не просто используются для учетных целей, как в то время считали советские экономисты. Кронрод писал в своей диссертации, что товарно-денежные отношения при социализме есть объективная категория, которая «обуславливается специфическими, исторически переходящими особенностями способа производства и, прежде всего, общественного разделения труда при социализме». И дальше: «Советские деньги есть, следовательно, необходимая специфическая экономическая форма, выражающая производственные отношения социализма» (Кронрод, 1940. С. 158, 195).

Надо представить то время, когда многие экономические категории трактовались без объективного содержания, как просто учетные единицы. Считалось, что в социалистическом обществе закон

стоимости не действует, деньги, цена, товар и прочие категории существуют только для облегчения подсчетов и не отражают реальных процессов. Например, Г. Козлов писал в 1939 г.: «В советском товаре нет внутреннего противоречия между общественным трудом, затраченным на товар, и конкретной потребительской стоимостью товара. Форма товара здесь выражает лишь особый метод плановой социалистической организации обмена между городом и деревней, между районами и областями, между различными отраслями хозяйства, особую организацию доставки продукта социалистического труда от производства к потребителю через систему советской торговли» (Козлов, 1939. С. 202). В то время товарно-денежные категории трактовались советскими экономистами как внешние формы, как простые орудия калькуляции.

Кронрод же в своей диссертации доказывал, что деньги, цена, товар — это реальные категории, которые отражают объективные процессы в тогдашней советской экономике. Но накануне защиты диссертации Б. Маркус, директор Института экономики АН СССР, распорядился отменить защиту. Я.А. Кронрод рассказывал, что Маркус сказал, что такую неправильную диссертацию он не допустит к защите. Кронрод начал с ним спорить. «Хорошо, пусть все будут против, — говорил Я.А. Кронрод, — но он просит, чтобы защита состоялась. Он будет защищаться». Б. Маркус с трудом согласился, но очень серьезно «предупредил» Кронрода.

И вот повесили объявление о защите. И тут случилось событие, которое очень помогло Кронроду. В начале 1941 г. на самом верху, у И. Сталина, состоялось совещание ведущих экономистов страны по обсуждению макета учебника политической экономии. В

этом макете говорилось, что «продукт социалистических предприятий уже не является товаром в политико-экономическом смысле. Его цена не представляет собой денежной формы его стоимости, так как закон стоимости потерял силу при социализме». Но на этом совещании И. Сталин сказал обратное, что пора разрешить закон стоимости. Так как в народном хозяйстве действуют такие категории как цена, себестоимость, хозрасчет, финансы, а закона стоимости в социалистическом хозяйстве нет. «Нелогично получается, товарищи экономисты», — сказал И. Сталин. Экономисты разъехались по домам переписывать учебник.

В итоге Кронрод решил, что если идеи его диссертации были озвучены самим Сталиным, то мало кто осмелится выступить против защиты. Однако объявление о защите сняли. И это сделал директор Института экономики Б. Маркус. Кронрод пошел к директору прояснять ситуацию. «Да, — говорит Маркус, — это я снял объявление и отменяю вашу защиту». «Но почему?» — спросил Кронрод. На что Маркус отвечает: «Потому, что я не допущу, чтобы вы стали первовестником новых идей в экономической науке, идей, идущих от самого товарища Сталина». «Тогда, — вспоминает Я.А., — я ему сказал, что если он не разрешит защиту, то я напишу письмо товарищу Сталину о том, что Маркус раньше был против закона стоимости и теперь против». Объявление о защите повесили, и сама защита кандидатской диссертации Кронрода прошла вполне успешно.

Если подойти к деятельности и судьбе Кронрода несколько поверхностно, с позиции отстраненного от экономической науки советского периода чело- века, то можно заключить, что Кронрод был чуть ли не официальным фасадом

советской политической экономии. Постоянно печатались объемные книги и статьи Я.А., имя Кронрода без конца мелькало в научных журналах, он часто был среди основных докладчиков на престижных научных конференциях. Наконец, Кронрод возглавлял основное теоретическое подразделение в Институте экономики АН СССР — сектор общих проблем политической экономии социализма. Но, тем не менее, Кронрода без конца критиковали и, если можно так сказать, теоретически мурыжили.

Почти каждая крупная работа Кронрода проходила с трудом, с «историями». Например, книга Кронрода «Социалистическое воспроизводство», выпущенная Госполитиздатом в 1955 г., подвергалась в Институте экономики просто шельмованию. Комиссия в составе Л. Гатовского, А. Курского, Н. Васильева, А. Бечина писала: «Подготовленная к выпуску книга т. Кронрода Я.А. «Социалистическое воспроизводство» содержит серьезные недостатки и ошибки. Она носит в ряде своих частей абстрактный характер, поскольку там в основу не положен анализ конкретных процессов хозяйственного развития и задач коммунистического строительства»¹. Но книга была уже напечатана и речь шла об уничтожении тиража. Кронрод в письме (от 1 июня 1955 г.) на имя секретаря ЦК КПСС Н.Н. Поспелова писал, что книгу ранее дважды обсуждали в Институте и рекомендовали к печати. Видимо, какие-то партийные начальники не хотели выпуска этой книги. В результате книга все же была выпущена в свет, но без грифа ИЭ.

Вот еще одна более забавная история, связанная с монографией «Законы политической экономии социализма».

¹ Записка «Директору Института экономики АН СССР тов. Дьяченко В.П.» // Личный архив Я.А. Кронрода.

Книга была в 1965 г. передана в московское издательство «Мысль». Проблемы появились на стадии цензуры. Ведь в советское время каждая печатная работа должна была проходить цензуру. Даже ротاپринтные сборники Института экономики обязаны были пройти цензуру. Вот были времена! Итак, в 1960-х годах Кронрод был довольно известным ученым в области политической экономии, и естественно, что издательство, правда, с некоторыми опасениями, все же пропускало книгу, где было много теоретических положений, не всегда соответствующих канонам официальной теории. Простой цензор, чувствуя содержащиеся в книге «крамольные» с его точки зрения новации, не решился пропустить книгу, но в то же время он побоялся ее просто «завернуть», ибо Кронрод тогда был хорошо известным и «уважаемым». Рукопись книги была передана начальнику цензурного комитета. И у него она застряла. Видимо, начальник оказался в такой же ситуации, как и простой цензор.

Сегодня та ситуация стала понятней, а в то время мало кто что понимал. Дело в том, что в этот момент происходило удаление Н.С. Хрущева и установление свежей группировки, которую возглавил Л.И. Брежнев. Видимо, в первой половине 1965 года политическая ситуация зависла: мало кто знал, куда пойдет политический процесс — опять к сталинскому тоталитаризму или в другую сторону. Возможно, это и была главная причина того, что рукопись книги Кронрода достаточно долгое время пролежала у цензора, который не ведал, куда развернется ситуация.

Итак, осенью 1965 г. в ЦК КПСС состоялось совещание по вопросам идеологии, куда был приглашен и Кронрод. Кронрод решил использовать представившуюся возможность выступления, и может быть, в пользу своей книги. Как

рассказывал сам Я.А. Кронрод, он подготовил свое выступление в духе отстаивания идеи экономических реформ рыночного характера, преодоления сталинизма в идеологии и т.п. Однако в начале совещания выступил С. Трапезников, тогда заведующий отделом науки ЦК КПСС, где говорил о необходимости усиления идеологической борьбы, что страна находится в окружении капитализма, что есть еще враждебные классы, и т.п. Это была жесткая установка на усиление идеологической борьбы. И другие выступающие на этом совещании стали подпевать С. Трапезникову.

Кронрод после установочного доклада С. Трапезникова попал в затруднительное положение. Ведь в цензуре находилась его книга. Кронрод задумался. Ход его раздумий был следующий. Если он выступит в духе доклада С. Трапезникова об усилении идеологической борьбы, то он сам, конечно, уцелеет, но его монографию цензура наверняка зарубит, ибо в книге все излагается наоборот. Отказаться от выступления тоже уже нельзя, и книгу зарубили бы наверняка. И Кронрод решился выступить, как и планировал, что означало противостояние основным положениям С. Трапезникова. Ход размышлений по этому вопросу у Кронрода был следующий: его книгу могут зарезать в любой ситуации, но есть возможность сказать что-то разумное, и, может быть, появится шанс предотвратить ренессанс сталинизма. В таком случае цензор книгу может пропустить. Кронрод так и выступил. Тогда среди выступавших его поддержали всего около двух человек. Как вспоминал Я.А., после его выступления другие участники совещания, ранее приветливо с ним общавшиеся, резко отделились от него.

Но в конце совещания ситуация неожиданно изменилась. В последний день выступил П. Демичев, тогдашний

секретарь ЦК КПСС по идеологии и по основным идеологическим вопросам, сказал очень близко к тому, что говорил Кронрод. Таким образом, книга была спасена. Уже на следующий день цензура разрешила печатание книги. Как вспоминал Я.А., цензор думал так: если Кронрод на совещании резко выступил против доклада заведующего отделом ЦК КПСС, то значит, он был в курсе событий на самых верхах. Сам же Я.А. объяснял такой резкий разворот на этом идеологическом совещании тем, что консерваторы в ЦК КПСС не победили, и они вынуждены были отступить. Но отступление это было не очень долгим.

Это показала научная конференция в Институте экономики АН СССР в начале 1971 г. на тему «Марксистско-ленинская теория развитой социалистической экономики», где Кронрод выступил с основным докладом. В том же году ЦК КПСС принял специальное решение «О работе партийной организации Института экономики Академии наук СССР по выполнению Постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве», в результате чего Институт был полностью реорганизован. Для всех сотрудников был объявлен конкурс на замещение научных должностей. Кронрода же вообще не допустили участвовать в конкурсе, а просто перевели в должность «временно исполнявшего обязанности» старшего научного сотрудника.

Теперь проясним, в чем конкретно состояло дело. Обычно в тогдашних учебниках политической экономии социализм как способ производства излагался в качестве первой фазы (или стадии) коммунистического способа производства в целом. Считалось, что изучать социалистическое общество и его производственные отношения надо с опре-

деления общекоммунистических начал. Социалистическое общество исследовалось не от тех реальных процессов, которые присутствовали в хозяйственной практике, а от тех, которые, по мысли авторов этих учебников, должны быть в будущем коммунистическом обществе. Тогда это была существенная и достаточно популярная идеологическая догма.

Теоретическая концепция Кронрода была прямо противоположной. Кронрод в своих работах и, прежде всего, в докладе на конференции 1971 г. показывал, что социализм нужно рассматривать в качестве особого способа производства в отличие от полного коммунизма. «Пытаться же чисто умозрительно, — писал Кронрод, — а priori установить всеобщие экономические формы коммунизма — значит создать науку реальных отношений до того, как возникнут сами отношения, т.е. создать отражение объекта до самого объекта» (Кронрод, 1966. С. 163). Кронрод в своей теоретической установке исходил из реального экономического процесса и политэкономическую теорию строил как отражение хозяйственной практики. Таким образом, его теоретическая конструкция исходила из реальных процессов хозяйственной жизни и оказывалась в противоречии с рядом официальных политэкономических фраз и догм. Кронрод настойчиво выступал за развитие товарно-денежных отношений в советском обществе, товарного производства и рынка, за действие закона стоимости и т.д. Но, как известно, эти категории описывают буржуазные экономические отношения, которые, по мысли Кронрода, были свойственны советскому обществу. И это действительно так. Однако эту теоретическую концепцию Кронрода было почти невозможно совместить с тогдашней официальной идеологией, исходящей от функционеров КПСС.

Так, в теоретической концепции Кронрода, характеризующей то общество, которое тогда называлось социализмом, укладывались и систематизировались следующие элементы: товарный характер социалистического производства, регулирующая роль закона стоимости, цена как инструмент, балансирующий спрос и предложение, конкуренция (позднее он писал об экономическом соревновании между предприятиями), фактическое неравенство между участниками производства, и в итоге — комплекс противоречий, характеризующих советское общество. Все это было очень похоже на характеристики рыночного социализма. Но для того, чтобы в теоретическом плане обосновать концепцию рыночного социализма, даже не используя это слово, ибо оно тогда считалось признаком ревизионизма, требовалось сделать один существенный поворот в теории. Требовалось разъединить социализм и коммунизм, провести между ними принципиальную теоретическую границу. И Кронрод такой теоретический разворот совершил на конференции 1971 года.

Так он пишет об отделении от государственной политической системы общества «всеобщей общественной негосударственной... экономической его организации»; экономического соревнования между предприятиями и регулирующего значения в этом процессе закона стоимости («расширение материально стимулируемого экономического соревнования, повышение его эффективности через отмену фондирования и замену его планомерной торговлей...»); наконец, о необходимости экономической демократии, «экономической свободе личности непосредственного производителя» (Кронрод, 1970. С. 16, 33, 41). Основной посыл его доклада был следующим: «Перед наукой во весь рост стал

принципиальный общий определяющий вопрос: что представляет собой социалистическая фаза коммунизма — есть ли это лишь относительно исторически кратковременная начальная ступень развития коммунистического способа производства или же это есть исторически особая длительная полоса развития человеческого общества, опирающаяся как на свой экономический фундамент — на социалистический способ производства, представляющий собой особый по сравнению с развитым коммунизмом, способ производства, специфически исторический способ производства, открывающий эру коммунистического развития человечества, но являвшийся еще именно социалистическим способом (в отличие от прогрессивно друг друга сменяющих в процессе будущего общественного прогресса способов производства полного коммунизма). Другими словами, встал вопрос: представляет ли социализм как низшая начальная фаза коммунизма, т.е. как этап его становления, самостоятельный способ производства?» (Кронрод, 1970. С. 6).

Сегодня может показаться, что в этих положениях отсутствует какая-либо крамола вообще. При первом поверхностном взгляде все это представляется некоей схоластикой, каким-то заумным теоретизированием по поводу различий между социализмом и коммунизмом. Но не то у нас было 50 лет тому назад. Советские политэкономы умели понимать значительно больше того, что мог себе позволить написать автор.

Умные читатели многое поняли в работах Кронрода и подвергли его критике, близкой к политическому доносу. Так, профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС И.И. Кузьминов писал о концепции Кронрода: «В этой схеме общие черты социализма и коммунизма смазаны, а на первое место

выдвинуты специфические, в первую очередь — товарно-денежные. Автор обосновал наличие глубинных различий между социализмом и коммунизмом, в то время как в действительности следует исходить из их глубинных общих основ. Не случайно некоторые последователи Я.А. Кронрода, восприняв его концепцию, сделали из нее логические выводы, провозглашая необходимость конкуренции при социализме, толкуя распределение по труду по существу как распределение по рыночным условиям, рассматривая закон стоимости чуть ли не как основной экономический закон социализма и т.д. Такая трактовка социализма, естественно, не укладывается в рамки первой фазы коммунизма. Но именно это-то обстоятельство и служит убедительным доказательством ее непригодности» (Кузьминов, 1980. С. 20). В критике Кронрода упражнялись многие. Например, А.И. Пашков писал: «Весьма путаны и противоречивы рассуждения автора (т.е. Кронрода. — М.В.) о производительных силах социалистического общества...Соответственно своей неправильной трактовке вопроса об уровне производительных сил социализма автор утверждает, что в СССР нет и еще долго не будет материальной базы для зрелого, развитого социализма, что социализм опирается здесь на неадекватную ему материально-техническую базу. Это утверждение не отражает действительной картины достигнутого советским обществом уровня развития социализма» (Пашков, 1971. С. 93, 94).

Представляется, что И. Кузьминов, А. Пашков и некоторые другие, в общем-то, были правы. Политическая экономия Кронрода и ее теоретическое ядро никак «не укладывалась» в схему официальной советской идеологии государственного социализма. И в те

времена ряду политэкономов было понятно, что в СССР не существовало материально-технической базы для «зрелого социализма», как и не было самого социализма. Вся конструкция Кронрода шла вразрез с официальной идеологией, но была намного ближе к реальной жизни. Естественными поэтому были тотальная критика Кронрода, разгром его сектора, лишение его должности заведующего, существенное уменьшение его публикационных возможностей.

Однако и в этот период Кронрод продолжал интенсивную научную работу. Им было подготовлено 2-е издание «Законов политической экономии социализма» (существенно переработанное), написана новая фундаментальная монография «Экономический строй социализма» (более 40 п.л.), монография по проблемам золота как денежного товара. В начале 1970-х годов была написана новая книга «Процесс социалистического производства». В тот же период была начата работа над фундаментальным исследованием по проблемам социально-экономического развития XX века (Кронрод, 1992)². Но ничего из этих работ при жизни Я.А. опубликовано не было.

Кроме того, для того чтобы его совсем не уволили из Института экономики АН СССР, Кронрод специально подготовил статью «Некоторые теоретические вопросы экономики развитого социалистического общества», в которой вынужден был, хотя бы внешне, отмежеваться от некоторых своих теоретических положений (Кронрод, 1973. С. 99–108). Я хорошо помню, как Я.А. пытался уклониться от написания

² Некоторое представление об этой работе можно получить из очерка Кронрода «Социализм как псевдосоциализм XX века», опубликованного в журнале «Вопросы политической экономии» в 2016 г. (Кронрод, 2016а; 2016б).

этой статьи, затягивал его подготовку (и то протянул более двух лет, хотя обычно Я.А. мог написать хорошую статью за 1–2 недели), видимо, много раз переписывал статью, подчиняясь требованиям научного начальства. И даже в таком, очень причесанном виде редакция журнала «Вопросы экономики» побоялась просто опубликовать статью Кронрода, а настояла на обсуждении её на ученом совете Института экономики АН СССР. Интересно отметить, что многие выступающие на том ученом совете верно говорили, что Кронрод в целом остался на своих прежних позициях. Так, А. Пашков говорил: «Выдвинутое автором ранее их теоретическое обоснование осталось незатронутым». Л. Левшин сказал: «По вопросам о периодизации развития социалистической экономики и о соотношении между социализмом и коммунизмом существенных сдвигов в представленной работе не произошло». И, наконец, В. Черковец: «...поэтому было бы полезно, если бы автор более обоснованно и по существу разъяснил, почему социализм есть фаза коммунистического способа производства»³.

Умные советские политэкономы поняли, что Кронрод по существу не отказался и не пересмотрел своих теоретических взглядов. Такова была научная жизнь политэконома в эпоху приступа к формулировке «теории развитого социализма».

Леонид Иванович АБАЛКИН

Казалось бы, зачем Леонида Ивановича Абалкина (1930–2011) помещать в список российских ученых, которых государственная власть в России, грубо говоря, гоняла. Ведь Л.И. Абалкин был академиком РАН, директором Институ-

та экономики РАН, даже стал заместителем Председателя Совета Министров СССР — председателем Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе.

Это был один из немногих случаев, когда государственная власть призвала ученого работать в Правительстве. Абалкин считал, что есть шанс разумно провести экономические реформы. Его программа заключалась в постепенном переходе к рынку без разрушения экономического потенциала и снижения материального благосостояния людей. Но тогдашние общественные нравы требовали быстрее, скачкообразного перехода к рынку, и победила «шоковая терапия». Разумные предложения Абалкина оказались не востребованы оголтелыми рыночниками и постсоветскими государственными властями. Сам он впоследствии писал, что «правительство за полтора года должно остановить нарастание негативных процессов и оздоровить экономику. Если оно не сможет этого сделать — должно уйти в отставку. Срок деятельности правительства был предсказан с поразительной точностью. Но остается вопрос: была ли реальная возможность решить эту задачу? Осмысливая пройденный путь, я подтверждаю, что такой шанс действительно был» (Абалкин, 1991. С. 5-6). Шанс, конечно, был. Но новые власти не хотели его использовать.

Л.И.Абалкину было присуще чувство солидарности, которое особенно остро проявлялось в периоды усиления идеологического давления на экономическую науку. Как уже говорилось, в 1971 г. Отдел науки ЦК КПСС устроил погром в Институте экономики АН СССР, резко выступив против школы Я.А. Кронрода, и инициировал ряд публикаций в центральной печати с разгромными статьями в адрес некоторых сотрудни-

³ С заседаний ученых советов Института экономики АН СССР (Кронрод, 1973. С. 156–158).

ков института. В частности, в газете «Социалистическая индустрия» появилась рецензия под названием «Ошибочные позиции» на книгу сотрудника Института экономики АН СССР Б.В. Ракитского «Формы хозяйственного руководства», ответственным редактором которой был Я.А. Кронрод. Л.И.Абалкин, ещё будучи заведующим кафедрой политэкономии МИНХа им. Г.В. Плеханова, принципиально поддержал Б.В. Ракитского, подчеркнув, что только солидарность в отстаивании рыночных позиций позволит защитить это направление в экономике. Также можно вспомнить эпизод тех лет, когда известному рыночнику Г.С. Лисичкину не давали возможности защитить докторскую диссертацию в Москве, и он перенес защиту в Вильнюс. Абалкин мужественно согласился выступить официальным оппонентом у Лисичкина. Правда, защиту диссертации тогда запретили вовсе.

Л.И. Абалкин в вопросах этики занимал жесткую принципиальную позицию. Работая в правительстве и оставаясь директором Института экономики РАН, он не получал директорской зарплаты. Никаких материальных благ и привилегий от своей должности в правительстве он не имел. За исключением, пожалуй, московского телефона, который ему провели на его небольшую дачу в поселке Ильинском Раменского района Подмосковья, построенную еще когда он был профессором в Плехановке. Но ведь тогда еще не было мобильных телефонов, а он всё же был заместителем Председателя Совета Министров СССР. Не используя привилегии для себя лично, он не создавал их и для Института экономики и его сотрудников. Кроме одной. Он вспоминал, что когда в 1986 г. его назначали директором Института экономики АН СССР, у него была встреча с секретарем ЦК КПСС Е.К. Лигачевым, на которой он выпросил

такие привилегии: «Я не просил ничего лично для себя, а хотел получить согласие на отмену обязательной ежедневной явки на работу научных сотрудников и на установку правительственного телефона АТС-2. Объяснил, что в коллективе много ветеранов, крупных ученых. А настоящий ученый думает и работает всегда: в своем кабинете и на конференции, дома и на даче, в рабочие и праздничные дни. И в этой просьбе получил поддержку» (Абалкин, 2007. С. 149).

До самых последних дней Л.И. Абалкин активно выступал на научных конференциях, семинарах и ученых советах в ИЭ РАН. В частности, он был очень аккуратным и активным участником институтского семинара «Экономическая теория марксизма и современность». Так, за 2009–2010 годы на этом семинаре он выступил по следующим темам: «Всесторонне осмысливать традиции и новые реалии нынешней эпохи», «Мыльные пузыри должны были лопнуть», «Труд как таковой не является объектом продажи», «Марксизм не библия, а живое учение», «Развитие политической экономии и требования современного анализа». Эти выступления еще не учтены ни в каких библиографиях Л.И.Абалкина и сборниках его работ. Научное наследие Л.И. Абалкина настолько огромно и рассеяно, что его изучению и овладению должна предшествовать работа собирания, классификации и каталогизации.

Несмотря на то, что в советское время Абалкина можно было отнести к сторонникам рыночного социализма, но он всегда оговаривал границы рыночного регулирования и выступал за существенное повышение роли и значения государства в регулировании экономики. Особенно это стало актуальным в постсоветское время, когда некоторые экономические либералы считали, что невидимая рука

рынка сама все сделает наилучшим образом. Абалкин, критикуя такой безграничный либерализм, писал о попытках распространения рыночных регуляторов «на сферы, не поддающиеся рыночному воздействию — охрана окружающей среды, фундаментальная наука, культура в высших ее проявлениях, национальные заповедники, а также сфера прав человека и нравственности» (Абалкин, 2001. С. 14). Таким образом, общетеоретический подход Л.И. Абалкина можно выразить формулой: да — рыночной экономике, нет — рыночному обществу. И это идейное кредо было свойственно Л.И. Абалкину всегда и в советское время, и в постсоветское. Правда, в советское время власти его недолюбливали за то, что был рыночником, а в постсоветское — за то, что он предлагал ограничивать рыночное самодействие планом и государством.

В 2010 г. он специально написал статью с таким названием: «Страну спасет плановое хозяйство». В этой статье он показывает и доказывает, что стране «нужны сейчас элементы планового хозяйства». И вот в частности: «Анализ исторических уроков преобразований дает основание сделать очень важный вывод. Он показывает, что только сочетание плановых начал с инструментами рынка и активизацией человеческого фактора способны принести успех. Единство этих факторов — необходимое и обязательное условие социально-экономического прогресса» (Абалкин, 2011а. С. 35). Абалкин неоднократно отмечал, что в 1921 году одновременно был осуществлен переход к НЭПу и создан Госплан СССР.

Вместе с тем, надо сказать, что Абалкин, как и Кронрод, не считал, что в СССР был построен социализм. В 1990 г. на XXVIII съезде КПСС он прямо сказал: «Социализма мы не построили и в условиях социалистического общества не

жили». Это же он повторил в более развернутом виде на научной конференции в Институте экономики РАН в декабре 2006 г. (Абалкин, 2011b. С. 22).

Л.И. Абалкин во многих своих работах указывал, что «отказ от понимания единства рыночных механизмов и государственного регулирования — типичный пример современных стереотипов массового сознания», а борьба «со стереотипами и мифами была и остается научным и гражданским долгом ученых...» (Абалкин, 2008. С. 44). Сам Абалкин постоянно боролся с мифами экономического либерализма. Но власти не хотели его слушать. В последние годы он много и мучительно думал о судьбе России. Даже одну из своих книг он назвал «Спаси Россию» (Абалкин, 1999). Там есть такие проникновенные слова, посвященные России: «Трудно и больно писать о России, о её сегодняшнем дне и исторических судьбах. Трудно потому, что много знаешь, больно — поскольку речь идет о завтрашнем дне не только своих детей и внуков, но и мeste державы в мировом сообществе. А писать всё же приходится, потому что молчать нельзя». И еще: «Россия сейчас стоит перед выбором: либо перестать быть Россией, либо возродиться как великая держава. Великая по своему политическому влиянию в мире, по уровню экономического развития, материального достатка и духовности, по гордости, вызываемой как у своих сограждан, так и у остальных народов». При этом важное значение Л.И. Абалкин придавал сохранению исторической преемственности государственного строя страны и отечественной экономической науки. «Не могу не сказать, — пишет он в этой же работе, — и о попытках очернить всю послереволюционную историю страны, жизнь и труд примерно трех поколений. Это не только безнравственно, но и противоречит

историческим фактам» (Абалкин, 2005. С. 4, 7, 9). И в другом месте: «Память о великом прошлом, гордость за деяния своих предков не только формируют национально-государственный интерес, но и рождают могучую энергию созидания и прогресса. Сегодня под модным лозунгом деидеологизации делаются попытки уйти от этих вопросов, разорвать пуповину, связывающую современное российское общество с его историей. В связи с этим следует подчеркнуть, что исторически сложившиеся политико-идеологические ценности и установки — отнюдь не надуманные понятия и не особенности, присущие лишь нашей стране» (Абалкин, 2005. С. 83).

Важное значение имеет теоретическая постановка Л.И. Абалкина о национально-государственных интересах России. «Неясность в вопросе о национально-государственных интересах России, беспечное отношение к его решению или стремление отмахнуться от самой проблемы — одна из причин социальных катаклизмов и зигзагов политического курса». И еще: «Важно понять, что национально-государственные интересы были и остаются сегодня главными движущими силами как внутренней, так и внешней политики. Меняются, становятся более цивилизованными лишь формы и методы их защиты и проведения в жизнь» (Абалкин, 2005. С. 64, 70). Таким образом, национально-государственные интересы должны находиться в центре экономической политики и экономической теории. А, как известно, экономическая теория, которая изучает экономические интересы, называется политической экономией. И именно этим всю жизнь занимался Л.И. Абалкин. При этом важно знать и понимать, чьим интересам соответствует та или экономическая политика, в чьих интересах действует государственная

власть. Возможно, поэтому постсоветские власти отстраняли Абалкина, ибо в его работах давался четкий ответ.

И, наконец, приведем такие слова Л.И. Абалкина, сказанные 10 лет назад: «Поймите же: сейчас время самопознания — либо сильные, используя свои зрелость и умение, сделают жизнь сограждан более комфортной, либо страна растеряет значительную часть населения, территориальную целостность. У меня очень много наболело. Все, что будет дальше с нашими детьми, решается именно сейчас. Время полутонов прошло» (Абалкин, 2011а. С. 101). Это прямой, честный и мужественный вывод крупнейшего российского политэконома.

Заключение

Итак, мы видели, что государственная власть в России ставила очень жесткие рамки для научного творчества. Многие творческие и очень продуктивные ученые, которые составляют золотой фонд советской экономической науки и были сотрудниками Института экономики АН СССР, постоянно подвергались идеологической критике и административным гонениям. Исключение составляет Абалкин, но в постсоветское время его идеи и мысли были отброшены в сторону, и страна погрузилась в постоянный экономический кризис. Так, экономическая наука в России в лучших своих представителях и в советское время, и в постсоветское оказывается не востребованной государственной властью. Более того, сами коллеги этих выдающихся ученых беспрестанно набрасывались на их творческие искания и продуктивные гипотезы и, видимо, в угоду политическим властям подвергали ученых критике, граничившей с политическим доносом. Таковы были общественные нравы в советской экономической науке. Сегодня

стало легче, но появились другие напа- естественной экономической науке от- сти: недофинансирование, администри- носятся равнодушно, широко заимствуя рование, бюрократизация. Да и в целом лозунги из американской либеральной сегодняшние российские власти к от- болтовни.

ЛИТЕРАТУРА

- Абалкин Л.И.* (1991). Неиспользованный шанс. Полтора года в правительстве. — М.: Политиздат.
- Абалкин Л.И.* (1996). Зигзаги судьбы. Разочарования и надежды. — М.: ИЭ РАН.
- Абалкин Л.И.* (1999). Спасти Россию. — М.: ИЭ РАН.
- Абалкин Л.И.* (2001). Вызовы нового века. — М.: ИЭ РАН.
- Абалкин Л.И.* (2005). Взгляд в завтрашний день. — М.: ИЭ РАН.
- Абалкин Л.И.* (2007). Страницы исторической памяти. — М.: ИЭ РАН.
- Абалкин Л.И.* (2008). Институт экономики: размышления о будущем. — М.: ИЭ РАН.
- Абалкин Л.И.* (2011а). Проблемы современной России. — М.: ИЭ РАН.
- Абалкин Л.И.* (2011b). Социализма мы не построили // Социализм после социализма. Новый интеллектуальный вектор / Под ред. *М.И. Воейкова*. — СПб.: Алетейя.
- Козлов Г.А.* (1939). Советские деньги. — М.-Л., Госфиниздат.
- Кронрод Я.А.* (1940). Социалистическое распределение как проблема баланса народного хозяйства. (Кандидатская диссертация, рукопись). — М.
- Кронрод Я.А.* (1966). Законы политической экономии социализма. Очерки методологии и теории. — М.: Мысль.
- Кронрод Я.А.* (1970). Основы развитого социалистического способа производства (тезисы доклада) // Тезисы докладов на институтской научной конференции по проблеме «Марксистско-ленинская теория развитой социалистической экономики» - М., Институт экономики АН СССР.
- Кронрод Я.А.* (1973). Некоторые теоретические вопросы экономии развитого социалистического общества // Вопросы экономики, № 2. С. 99-108.
- Кронрод Я.А.* (1992). Очерки социально-экономического развития XX века. - М.: Наука. 236 с.
- Кронрод Я.А.* (2016а). Социализм как псевдосоциализм XX века // Вопросы политической экономии, № 3. С. 119-146.
- Кронрод Я.А.* (2016b). Социализм как псевдосоциализм XX века (продолжение) // Вопросы политической экономии, № 4. С. 126-142.
- Кузьминов И.И.* (1980). Очерки политической экономии социализма. От социализма к коммунизму. — М., Мысль.
- Пашков А.* (1971). О собственности на средства производства, классах, социальных группах и о характере труда при социализме (По поводу одной концепции) // Вопросы экономики, № 11.
- Судьба ученого и трагедия науки (К 80-летию со дня рождения Я.А. Кронрода). (1992). — М.: Наука.

Mikhail I. Voeykov¹
ECONOMIC SCIENTISTS, STATE AUTHORITY
AND SITUATIONS OF THE SOCIETY:
Ya. KRONROD, L. ABALKIN
(ON THE 90th ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE
OF ECONOMICS OF THE RAS)*

Keywords: *Economic science, political economy, Marxism, state power, public morals, Abalkin, Kronrod.*

The article presents the fate of some scientists of the political economists of the Soviet period. It is shown that state power set a very strict framework for their scientific work. These scientists (Kronrod, Abalkin), who make up the gold fund of Soviet economic science, were employees of the Institute of Economics of the USSR Academy of Sciences and were constantly subjected to ideological criticism and

administrative persecution. Abalkin is an exception, but in the post-Soviet era his ideas and thoughts were thrown aside and the country is constantly experiencing an economic crisis. Thus, economic science in Russia, in its best representatives, both in Soviet times and in post-Soviet, is not in demand by state power.

REFERENCES

Abalkin L.I. (1991) Unused chance. A year and a half in the government. - M.: Politizdat. (in Russ.)

Abalkin L.I. (1996) Zigzags of fate. Disappointment and hope. - M.: Institute of Economics, Russian Academy of Sciences. (in Russ.)

Abalkin L.I. (1999) Save Russia. - M.: Institute of Economics, Russian Academy of Sciences. (in Russ.)

Abalkin L.I. (2001) Challenges of the new century. - M.: Institute of Economics, Russian Academy of Sciences. (in Russ.)

¹ **Mikhail I. Voeykov**, Dr. of Econ.Sc, Professor, Head of the Sector of Political Economy, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (mvok1943@mail.ru).

* **JEL codes:** B24, B31, P20, P31.

Citation: Voeykov M.I. (2020). Economic scientists, state authority and situations of the society: on the 90th anniversary of the Institute of economics of the RAS // Problems in Political Economy, № 3 (23): 67–81

DOI: 10.5281/zenodo.4067054 (<https://zenodo.org/record/4067054>)

Abalkin L.I. (2005) *The look of tomorrow*. - M.: Institute of Economics, Russian Academy of Sciences (in Russ.)

Abalkin L.I. (2007) *Pages of historical memory*. - M.: Institute of Economics, Russian Academy of Sciences. (in Russ.)

Abalkin L.I. (2008) *Institute of Economics: Reflections on the Future*. - M.: Institute of Economics, Russian Academy of Sciences. (in Russ.)

Abalkin L.I. (2011a) *Problems of modern Russia*. - M.: Institute of Economics, Russian Academy of Sciences. (in Russ.)

Abalkin L.I. (2011b). *We didn't build socialism // Socialism after socialism. New intelligent vector / Under the editorship of M. I. Voeykov*. - Saint Petersburg: Aleteia. (in Russ.)

Kozlov G.A. (1939) *Soviet money*. - M.-L., Gosfinizdat. (in Russ.)

Kronrod J.A. (1940) *Socialist distribution as a problem of the balance of the national economy*. Manuscript. (in Russ.)

Kronrod J.A. (1966) *The laws of the political economy of socialism. Essays on methodology and theory*. - M.: Thought. (in Russ.)

Kronrod J.A. (1970) *The foundations of a developed socialist mode of production (abstracts) // Abstracts at the institute scientific conference on the problem «The Marxist-Leninist theory of a developed socialist economy»* - M., Institute of Economics, USSR Academy of Sciences. (in Russ.)

Kronrod J.A. (1973) *Some theoretical issues of the economy of a developed socialist society*. - *Issues of Economics*, No. 2. P. 99-108. (in Russ.)

Kronrod J.A. (1992) *Essays on the socio-economic development of the twentieth century*. - M.: Science. 236 p. (in Russ.)

Kronrod J.A. (2016a). *Social-oligarchism as pseudo-socialism of the twentieth century // Problems in Political Economy*, No. 3. P. 119-146. (in Russ.)

Kronrod J.A. (2016b). *Social-oligarchism as pseudo-socialism of the twentieth century (continued) // Problems in Political Economy*, No. 4. P. 126-142. (in Russ.)

Kuzminov I.I. (1980) *Essays on the political economy of socialism. From socialism to communism*. - M., Thought. (in Russ.)

Pashkov A. (1971). *About ownership of the means of production, classes, social groups and the nature of labor under socialism (About one concept) // Issues of Economics*, No.11. (in Russ.)

The fate of the scientist and the tragedy of science (to the 80th anniversary of the birth of Kronrod J.A. (1992). — M.: Nauka. 211 p. (in Russ.)